

Раздел II
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КАК
СОСТАВЛЯЮЩИМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

УДК 342.5
DOI

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА КАДРОВОЙ РАБОТЫ В
ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ГОРЯЧЕВА Е.А.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследованы особенности кадровой работы в органах государственной власти разных стран мира. Рассмотрен опыт зарубежных стран по отбору кадров на государственную службу, создание условий для профессионального роста должностных лиц, повышение уровня их профессиональной компетентности, процедуры оценки служащих с учётом национальных особенностей.

Ключевые слова: кадровая работа, органы государственной власти, культурное разнообразие, набор персонала, программы профессионального обучения

FOREIGN PRACTICE OF PERSONNEL WORK IN STATE
AUTHORITIES

GORYACHEVA E.A.,
Candidate of Economics, Associate Professor of
Department of Management Theory and Public
Administration
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public
Administration under the Head of Donetsk People's
Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article explores the features of personnel work in government bodies in different countries of the world. The experience of foreign countries in the selection of personnel for the civil service, the creation of conditions for the professional growth of officials, the increase in the level of their professional

competence, the procedures for evaluating employees, taking into account national characteristics, are considered.

Keywords: personnel work, government departments, cultural diversity, recruitment, vocational training programs

Постановка задачи. Эффективность государственной службы зависит, прежде всего, от эффективной работы органов государственной власти всех уровней и комплектования их высококвалифицированными кадрами, способными обеспечить экономическое и социальное развитие государства. Для решения этой проблемы необходимо проводить единую государственную кадровую политику, научно обосновать потребность государственных органов и их аппарата в специалистах, разработать эффективную систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические аспекты управления кадрами изучали такие отечественные учёные, как Т.Ю. Базаров, О.С. Виханский, В.И. Маслов, А.Я. Кибанов, Ю.Г. Одегов, М.Б. Курбатова, О.В. Ижбулатова, В.Р. Веснин, С.В. Шекшня и др. Исследованию вопросов управления персоналом, кадровой стратегии, формированием трудового потенциала посвящено значительное количество работ зарубежных специалистов: М. Армстронга, Р. Аткинсона, И. Ансоффа, Г. Беккера, Г. Десслер, А. Смита.

Таким образом, в научной литературе достаточно много работ, посвящённых управлению кадрами, тем не менее вопросы, раскрывающие состояние и характерные черты кадровой работы в органах государственной власти в мировом аспекте, не нашли должного научного обоснования.

Актуальность. В настоящее время человеческий капитал рассматривается как один из основных активов современной организации. Постоянные инвестиции в развитие человеческих ресурсов приносят много пользы и прибыли. Благодаря такому подходу область управления человеческими ресурсами всё больше развивается, определяя цели, методы и задачи, стоящие перед современными организациями.

Цель статьи – изучение теоретических основ кадровой работы и особенности её практической реализации в разных странах мира.

Изложение основного материала исследования. Кадровую работу можно рассматривать как совокупность мероприятий по профессиональной подготовке и переподготовке, отбора и расстановки кадров, отвечающих требованиям общегосударственной кадровой стратегии, задачей соответствующих органов власти.

Трансформационные изменения в обществе выдвигают к

государственному управлению новые требования. Это касается и системы государственной службы, от которой зависит решение социально-экономических проблем страны, региона, города.

В то же время эффективность государственной службы в значительной степени зависит от чётко построенных технологических процедур управления кадровыми процессами в органах власти.

Так, М. Карпа считает, что на любом уровне реализации кадровой политики (государственном, региональном или местном) происходят следующие основные кадровые процессы: разработка концепции государственной кадровой политики; определение средств кадрового обеспечения; формирование и реализация целевых кадровых программ; выполнение планов работы с кадрами и кадровых программ; реализация основных кадровых программ; разработка стратегии подбора кадров; отбор кадров для замещения должностей; процессы расстановки кадров; процессы приёма и увольнения персонала; профессиональное образование, подготовка, возможность повышения квалификации, компетентности; разработка и воплощение стандартов квалификации работников; идентификация кадрового состава по показателям (пол, возраст, уровень образования, опыт работы и т.д.); осуществление контроля над результатами труда (оценка, аттестация и т.д.); стимулирования труда; разработка подходов управления на основе индивидуальных качеств работников; подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров; формирование и эффективное использование кадрового резерва; меры по повышению престижности работы в органах государственной власти; оценка эффективности работы кадров органов государственной власти; чёткое распределение функций, задач и ответственности за их осуществлением; меры по предотвращению коррупционных действий и т.д. [5, с. 78].

Одна из причин, спровоцировавших кризисные явления в государственном управлении в ДНР, кроется в слабости современной системы управления и обусловлена следующими основными факторами: количественные и качественные потери кадрового потенциала; низкий уровень профессионализма; высокая текучесть кадров государственной службы; безответственность; коррумпированность; низкий общий уровень культуры; недостаток патриотизма [1].

В этот перечень, считает М. Осийчук, можно добавить и проблемы реализации государственной кадровой политики, в частности:

- ослабление контроля и требовательности к управленческим кадрам;

- отставание развития правового обеспечения борьбы со злоупотреблениями работниками аппарата государственного управления;

- низкий уровень мотивации и социальной защиты

государственных служащих;

- недостаточный уровень организационной культуры;
- несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей сферу государственной службы в целом и кадровой политики в ней в частности;

- устаревшие технологии и механизмы реализации государственной кадровой политики, недостаточный уровень их теоретической разработки в научной литературе;

- отсутствие целостной системы управления персоналом предусматривает определяющую и стратегическую роль работников кадровых служб в управлении человеческими ресурсами на государственной службе;

- необходимость всестороннего изучения и внедрения лучшего отечественного и зарубежного опыта формирования служб (подразделений) по реализации государственной кадровой политики [3, с. 116].

Обращение к опыту стран, успешно преодолевших переходный период, позволит определить наиболее приемлемые направления дальнейшего развития государственной службы в ДНР в соответствии с европейскими стандартами.

Анализируя пути модернизации государственной службы в зарубежных странах, отметим, ещё более 20 лет назад Д. Осборн и Т. Гейлер в работе «Перестройка правительства» сформулировали десять правил, которые считаются классическими и обеспечивающими успех административной деятельности, а именно:

- стимулирующее управление: регулировать, а не руководить;
- управление, сосредоточенное на интересах общества: уполномочивать, а не слушать;

- конкурирующее управление: использование конкуренции в системе организации административных услуг;

- управление, руководимое собственной миссией: перестройка организаций, что руководствуются правилами и нормами;

- управление, ориентированное на результат: приоритетность обеспечения результата, а не административного процесса и самоцельного соблюдения установленных правил;

- управление, ориентированное на потребителя: первичны потребности потребителя, а не бюрократии;

- добропорядочное и бережное управление: сохранение и приумножение благ вместо их расточительства;

- предусмотрительное управление: профилактика вместо терапии;

- децентрализованное управление: командная работа вместо иерархического подчинения;

- прорывное управление: последовательные изменения на

рыночных принципах.

Важными составляющими изучения зарубежной практики является обеспечение органов государственной службы подготовленными кадрами на основе открытых и прозрачных конкурсных процедур; опыт профессиональной адаптации и продвижения должностных лиц по служебной лестнице; механизмы оценки деятельности государственных и муниципальных служащих и др.

Внедрение принципов равного доступа всех желающих работать на профессиональной основе, начало открытого конкурсного отбора стали в зарубежных странах решающими факторами создания прозрачной и высокоэффективной государственной службы.

Зарубежные правительства внедряют на государственной службе методы работы в частном секторе, а именно: бригадный характер работы в процессе принятия решения, оценка качества выполнения служебных обязанностей, уменьшение количества уровней управления, определение материального поощрения должностных лиц в соответствии с количеством, качеством и сложностью выполняемой работы.

В Японии введена практика, когда назначение на должность осуществляется по результатам вступительных экзаменов, участие в которых могут принять все желающие после обнародования в СМИ объявления о времени и месте их проведения.

Отметим, что любой орган власти заинтересован в том, чтобы обеспечить высококвалифицированный состав работников.

Как утверждает М. Капинус, для большинства стран, прежде всего с переходной экономикой, обычным является движение рабочей силы из государственного в частный сектор. Однако существует потребность в увеличении обратного движения – из частного сектора в государственный. Привлечение высокопрофессиональных работников и менеджеров из частного сектора является проблемным, прежде всего из-за низкого уровня вознаграждения государственным служащим.

Вследствие приближения законодательства о государственной службе к общему трудовому праву разница в условиях трудоустройства между государственным и частным сектором постоянно уменьшается. Этим повышается мобильность рабочей силы, что является весомым фактором её развития и увеличения организационной компетентности, а также играет важную роль в мотивации работников. Традиционные нормы, по которым государственным служащим гарантировалась пожизненная занятость, пересматриваются в пользу унификации подходов к найму работников в частном секторе. Долгосрочные трудовые соглашения перестают быть распространёнными. Государственные служащие нанимаются на работу

по краткосрочным контрактам без гарантии дальнейшей занятости в государственной гражданской службе [4, с. 31].

В США проведение экзаменов на должности государственной службы состоит из трёх этапов: проведение проверки общей интеллектуальной подготовленности кандидата по истории и государственному устройству страны, экономике, географии, праву, международным отношениям; определения способности кандидата свободно выражать свои взгляды на английском языке; проведения проверки профессиональных качеств и коммуникационных способностей, умения действовать в различных ситуациях.

Чрезвычайно актуальной в зарубежных странах возникает сейчас проблема постоянного повышения уровня профессиональной компетентности должностных лиц.

На сегодня в мире существуют различные системы подготовки государственных служащих, особенности построения которых зависят от многих факторов. Например, в унитарных государствах доминируют тенденции централизованной подготовки государственных служащих, в федеральных – обучение в значительной степени децентрализовано.

Система обучения зависит от типа государственной службы – карьерной (Европа) или контрактной (Северная Америка) [2].

Во Франции подготовкой государственных служащих занимается Национальная школа управления, формирование высших кадров муниципальной службы находится в компетенции Национального института территориальных исследований, а обучение государственных управленцев среднего звена осуществляют пять региональных институтов государственного управления.

Во Франции каждого выпускника после окончания указанной школы (института) уже ждёт должность другой категории. Кроме того, проводится рейтинг слушателей и зависимо от места в нём выпускнику предоставляется право самому выбрать должность.

Такой подход к обучению государственных служащих и их трудоустройства считаем полезным и целесообразным для внедрения, ведь он повысит мотивацию отечественных государственных служащих получать специальное образование в сфере государственного управления [4, с. 35].

В Польше главным учебным заведением в системе подготовки должностных лиц является Национальная школа государственного управления, в которой студенты учатся в течение 1,5 лет, а после её успешного окончания выпускников обеспечивают работой в органах власти, они обязаны отработать не менее пяти лет. Подготовка специалистов для работы в органах власти осуществляется и в негосударственных высших школах государственного управления.

Подготовка должностных лиц в Греции возложена на

Национальный центр государственного управления и местного самоуправления, где осуществляется профессиональное обучение служащих, работающих в различных сферах государственного сектора, и должностных лиц местных правительств, которые работают на выборных должностях.

Федеральная академия государственного управления Министерства внутренних дел Германии проводит повышение квалификации государственных служащих федеральных органов власти, обучение новых государственных служащих, повышение квалификации высших руководящих кадров, а также предоставляет консультативные услуги по подбору, оценке и карьерному продвижению персонала.

Важное место в подготовке должностных лиц принадлежит Федеральной высшей школе государственного и муниципального управления и соответствующим земельным высшим школам. Таким образом, базовая подготовка, профильное образование, курсы переподготовки и повышения квалификации – все эти этапы в Германии объединены в единую систему карьерного и профессионального роста.

Швейцарская школа государственного управления готовит студентов и аспирантов для работы на высоких должностях в органах государственного управления по таким направлениям: государственное управление и маркетинг; государственная политика Европы; государственные финансы; государственное управление и политические институты страны; оценка государственной и местной политики; государственная экологическая политика; государственная политика и человеческие ресурсы; социальная политика; государственное управление и информационные системы.

В США процедуры конкурсного замещения должностей, продвижения по службе на основе экзаменов и ежегодная аттестация стимулируют государственных и муниципальных служащих постоянно повышать свой профессиональный уровень.

В стране отсутствует учреждение, которое бы обеспечивало единый подход к подготовке должностных лиц. Так, обучение специалистов для работы в высших органах власти осуществляют Школа государственного управления им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета, Высшая школа государственной службы имени Вагнера Нью-Йоркского университета, Школа городских и государственных дел Техасского университета в Арлинггони и др.

Обучение руководителей государственных органов среднего и высшего звеньев поручено Вашингтонскому институту управления, Институту государственной политики, Профессиональному институту государственной политики и Американской ассоциации управления.

Канадская школа государственной службы занимается базовой

подготовкой государственных служащих, повышением квалификации на должности высших руководящих кадров, предоставлением консультативных услуг органам государственной власти и научно-методической поддержкой лиц, занимающих руководящие должности в правительственных учреждениях, осуществлением оценивания знаний и результатов деятельности государственных служащих.

Введение мотивации через карьерный рост в зарубежных странах позволяет удовлетворять потребности должностных лиц по повышению по службе.

Так, во Франции с момента поступления на государственную службу чиновник примерно знает своё профессиональное будущее: максимум через три года, независимо от оценки работы, повышается его эшелон (ранг). С целью планирования карьеры государственных служащих во Франции введена «таблица по продвижению», запись к ней проводится по инициативе служащих в зависимости от оценки работы и внутреннего конкурса [1].

Интересным представляется опыт Германии по карьерному росту, где предполагается подготовительная служба и испытательный период, во время которого служащий не может быть повышен в должности. Обычно служебный рост происходит по результатам сданных экзаменов.

Японские законы формально закрепляют за каждым государственным служащим право на повышение в должности. Конкурсные экзамены проводит Совет по делам персонала, которые ежегодно организуются для государственных служащих обычной категории. Однако имеют место определённые ограничения для претендентов на руководящие должности.

Основным критерием является наличие соответствующего образования. При этом успешная сдача экзаменов не гарантирует назначение на должность, поскольку решение о назначении принимается по завершении испытательного срока в течение шести месяцев [2].

В большинстве зарубежных стран не ограничиваются только периодическим проведением аттестации, а проводят ежегодную оценку деятельности должностных лиц по итогам выполнения планов работы за год. Указанная форма стимулирует рост квалификации работников, развитие их инициативы и творческой активности.

Аттестация и оценка персонала органов власти в зарубежных странах предусматривает жёсткую регламентацию и формализацию всех этапов и процедур, и в первую очередь самих форм оценки, обеспечения соответствующими инструкциями.

Так, основным процессом аттестации должностных лиц в Великобритании является заполнение ими отчётной анкеты, состоящей

из личных данных, цели и описания работы за прошлый и следующий год, предложений по повышению уровня квалификации, детализации и оценки личных качеств, оценки возможностей служебного роста, мысли человека, которая утверждает отчёт аттестуемого.

В США во время проведения ежегодной оценки деятельности гражданские служащие отчитываются о реализации поставленного перед ними в начале года рабочего плана и представляют письменный отчёт определённой формы.

В случае невыполнения части задач служащий имеет право на объяснение обстоятельств, которые стали ему помехой. Результаты такой оценки служат основой для принятия решения по дальнейшему продвижению лица по службе или увольнение с должности или применения определённого вида наказаний.

Выводы по проведённому исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, важную роль в повышении эффективности деятельности органов власти в зарубежных странах играют умело построенные технологии управления кадровой работой. Рассмотренный опыт зарубежных стран по отбору кадров на государственную службу, создание условий для профессионального роста должностных лиц, повышение уровня их профессиональной компетентности, процедуры оценки служащих с учётом национальных особенностей может быть введенным в деятельность отечественных органов государственной власти.

Для совершенствования отечественной процедуры аттестации государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления и приведения её в соответствие с европейскими стандартами целесообразно воспользоваться указанным опытом.

Список использованных источников

1. Винокурова, А.Ю. Кадровый потенциал государственной и муниципальной службы / А.Ю. Винокурова // Актуальные проблемы права: материалы III междунар. науч. конф. – М. : Буки-Веди, 2020. – С. 151-155.

2. Гриненко, Т.Г. Государственная служба: проблема управления кадровым резервом/ Т.Г. Гриненко, К.О. Евдокимова // Научные труды Северо-Западного института управления. – 019. – Т. 6. – № 4 (21). – С. 195-220.

3. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, адаптации и аттестации: учебное пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. – М. : КноРус, 2021. – 368 с.

4. Нечипоренко, В.С. Кадровая политика в государственной гражданской службе: формирование состава, структуры и отношений с

обществом: монография / В.С. Нечипоренко, Т.О. Шкелёва. – Саратов : Научная книга, 2020. – 192 с.

5. Охотский, Е.В. Управление персоналом государственной службы: учебно-методическое пособие / Е.В. Охотский. – М. : РАГС, 2019. – 536 с.

УДК 316.3
DOI

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ГРИГОРЬЕВ А.Н.,
канд. экон. наук, доцент, профессор РАЕН,
кафедра финансов и экономики
Филиал РАНХиГС при Президенте РФ в
Великий Новгород, Российская Федерация

КАДОЧНИКОВ А.Н.,
канд. физ.-мат. наук, доцент,
профессор кафедры государственного и
муниципального управления,
ГАО ВО ЛО «Ленинградский государственный
университет имени А.С. Пушкина»,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

ШУТОВ Р.А.,
преподаватель кафедры государственного и
муниципального управления
ГАО ВО ЛО «Ленинградский государственный
университет имени А.С. Пушкина»,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

В статье, посвящённой интерпретации результатов социологического исследования пользователей социальных сетей и распространения пользовательской активности в социальных сетях, рассматриваются проблемы участия пользователей в общественной политической дискуссии, рассматривается появление феномена самоцензуры при отражении и медиатизации общественно-значимых проблем и выражения социальных позиций в отношении тех или иных общественно значимых тем. В статье на примере интерпретации социологических данных США анализируются проблемы функционирования социальных сетей, свободы слова в социальных платформах, активности информационной поддержки и массмедийной политической повестки. Анализ позволяет говорить о всё возрастающем влиянии социальных сетей в жизни современного общества.

Ключевые слова: социальные сети, интернет-социология, политическое участие, общественное мнение